

КАРЛ ЯСПЕРС ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМИДА ФАЛСАФА ВА ФАЙЛАСУФЛИК ҚИЛИШ МУАММОСИ

Абдунаби Ҳотамов

ф.ф.н. доцент,

Жиззах Давлат педагогика университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843436>

Аннотация: Мақолада немис файласуфи, диний экзистенциализмнинг асосчиларидан бири Карл ясперснинг қарашларида фалсафа ва файласуфлик қилиш масалалари фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: экзистенциализм, диний экзистенциализм, фалсафа, файласуфлик қилиш, илоҳий ҳақиқат, “ўқ даври”, экзистенциал коммуникация», трансценденция.

Карл Ясперс(1883-1969)-немис файласуфи, диний экзистенциализмнинг асосчиларидан бири.

Ясперс қарашларининг шаклланишига Платон, Ф. Аквинский, Н. Кузанский, Спиноза, Кант, Ницше, Кьеркегор, Гуссерль таълимотлари алоҳида таъсир ўтказган. Ясперс ўз навбатида Декарт, Гегель ва Маркс билан боғлиқ бўлган рационалистик фалсафадан қатъий равишда чегараланади.

Ясперс фалсафасининг асосий мазмуни цивилизация, маданият, инсониятни қандай қутқариш керак? Тоталитаризм, уруш хавфи, маънавий-маданий тушкунликка қарши қандай курашиш лозим? Қандай йўллар билан гуманизмни қарор топтириш, эркинликка эришиш, маънавий мустақил бўлиш, инсон сифатида шаклланиш мумкин? Каби саволларга жавоб ахтариш ташкил қилади. Ясперс, ушбу масалаларни ҳал этишда асосий ўринни фалсафа эгаллашини кўрсатиб ўтади. Айни, фалсафа, фалсафий эътиқод ёрдамида ахлоқий ва маданий анъана ва қадриятларни бузишга қаратилган барча утопияларга, фанатизмга, мурасасизликка қарши кураша олиш мумкин ва зарур. Айни фалсафа кишилар ўртасида дўстлик, ўзаро муҳаббат, ҳамжихатлик, ҳамкорлик туйғуларини қарор топтириш учун хизмат қила олиши зарур. Аммо, бу фалсафа, олдинги «университет фалсафаси»дан мутлақо фарқ қиладиган хусусиятларга эга бўлиши керак. Бу фалсафа, Ясперс изоҳига кўра, фандан, хусусий ақлий фаолиятдан фарқ қиладиган, бутун инсониятни қамраб оладиган бевосита маънавий ҳаракат, интилишдир.

Ясперс мана шу тарзда фалсафанинг фан сифатида мавжуд бўла олишини инкор қилади. Ясперс фикрича, ҳақиқий фалсафа фандан, илмий билишдан фарқли равишда муайян предмет ва усул билан чегараланиб қолиш мумкин эмас. Фалсафа-бу энг аввало, фикр юритиш, файласуфлик қилиш, демакдир. Бу билан Ясперс, фалсафий фикрлашнинг охирига етмаслигини, тугалланмаслигини ҳамда фалсафанинг ўрганиш предмети ва усулларининг ҳам жуда кенг эканлигини назарда тутган.

Ясперс файласуфлик қила туриб, борлиқни уч турга ажратади: 1) нарсалар борлиғи «оламдаги борлиқ»; 2) Экзистенция, яъни объективлашмаган инсон ўзлиги; 3) трансцендентал борлиқ, яъни ҳиссий билиш чегарасидан ташқарида бўлган борлиқ. Ясперс борлиқни уч турга бўлганидек, шунга мос равишда фалсафий фикрлаш жараёнини ҳам уч босқичга бўлади. Биринчи босқичда, инсон нарсалар борлиғида ўзининг тутган ўрнини аниқлайди. Иккинчи босқичда, экзистенция ёритилади, қалб англаб етилади. Учинчи босқичда эса трансценденция шифрлари шарҳланади. Бу

босқич худони тушуниб етиш билан боғлиқ бўлган фалсафий фикрлашни талаб қилади. Ясперс фикрича, метафизика тушунчалари файласуфлик қилиш учун қадрият сифатида аҳамият касб этади. Чунки, улар борлиқ мазмунини қидирувчи инсон фикрларини ифодалайди. Ясперс қарашларига кўра, фалсафанинг асосий мақсади борлиқни ўрганиш эмас, балки унинг борлиғига бизни ишонтиришдир. Фалсафий фикрлаш натижасида фалсафий эътиқод пайдо бўлади, дейди мутафаккир. Фалсафий эътиқод илоҳийликка асосланган диний эътиқоддан фарқли равишда тафаккурлашга асосланади, унинг ҳосиласи ҳисобланади. Шу билан бирга, фалсафий фикрлаш қандай шаклда бўлмасин, системали фалсафани инкор этишни ҳам билдиради. Ясперс ўтмишдаги устозлари С. Кьеркегор, Ф. Ницшелар каби системали фалсафа билан шуғулланмаган, яъни ўз фалсафий қарашларини муайян бир системага солишга уринмаган.

Ясперс учун файласуфлик қилиш ғояси, бир бутун фалсафий дунёқараш системасига нисбатан ҳам тор ҳам кенгдир. Унинг торлиги, кичиклиги муайян «ижодий қувватсизланиш» билан боғлиқ. Ҳозирги бурилишлар, бўҳронлар даврида Платон, Аристотель, Спиноза, Гегеллар замонларидагидек, маънавий-руҳий қудрат йўқ. Жамият маънан қудратли бўлган замонларда улар мутлақлаштирилган асослардан (абдий ғоя, мутлақ руҳ) қатъий дунёқарашлик системалари яратган эдилар. Шунинг учун биз ҳозирги кунда борлиқнинг баъзи қисмлари, томонларини очиш билан кифояланишимиз керак. Унинг кенглиги, айти фалсафий фикрлашнинг ҳаётни тушунишга, бизнинг мавжудлигимиз азоб-уқубатларга, етишмовчиликларга тўла эканлигини англаб етишга ёрдам беришида кўринади.

Ясперсга кўра, файласуфлик қилиш ҳар бир кишига хос бўлиб, у ҳақиқий коммуникацияни, яъни фикрни айтиш имконига эга бўлишни ҳамда уни эшитишлари кераклигини йўлга қўяди. Коммуникация-Ясперс фалсафасининг марказий категорияси бўлиб, гўё у фалсафий фикрлашга ҳақиқий маънода мазмун бахш этиш имконини берар эмиш. Унинг фикрича, комуникатив характерга эга бўлган фалсафагина-ҳақиқий фалсафадир. Коммуникациянинг у ёки бу миқдори фалсафий системанинг сифатини кўрсатадиган мезондир. Инсоннинг комуникатив қобилияти уни бошқа барча вужудлардан фарқлаб туради. Мана шу қобилият туфайли инсон ўз-ўзини топиши, кашф қилиши мумкин. Коммуникация-(мен ва сен орасидаги алоқа сифатида) кишилар ўртасидаги экзистенциал муносабатларнинг асосини ташкил этади. Ясперс фикрича, фақат коммуникация жараёнида фалсафанинг мақсадига-борлиқни англашга, муаммоларни ҳал қилишга, севгини нурафшон қилишга, ўлимга эришиш мумкин.

Файласуфлик қилиш ҳақиқий коммуникациянинг қарор топиш имконини беради, деб уқтиради файласуф. Умумий тақдир, умумий вазият иккита, учта, бир неча одамларнинг бир-бирларини ўзаро тушунишининг экзистенциал муомалавий шартини ҳисобланади. Ясперс, умуминсоний коммуникация шартини, омили деб эса, умумтарихий борлиқнинг негизи ва таянчи, бутун инсониятнинг маънавий манбаси бўлган «ўқ даври» (ўқ вақти ғояси)ни ҳисоблайди.

Ясперс қарашларига кўра, “ўқ даври”, яъни эраמידан аввалги 800-200 йиллар инсоният тарихидаги энг муҳим даврдир. Бу даврда, унинг фикрича, мифологик онг ўрнини фалсафа, ибтидоий мажусийлик ўрнини эса дунё динлари эгаллаган. “Ўқ

даври”да, деб давом этади файласуф, дунё тарихида чуқур илдизга эга бўлган ҳамда христианлик ёки ислом динларига қараганда қадимийроқ бўлган фалсафий эътиқод пайдо бўлади.

Ҳақиқатан ҳам, географик жиҳатдан бир-бирларидан узоқ бўлган турли минтақаларда маълум бир тарихий даврлар оралиғида, ўзига хос, мустақил маънавий марказлар вужудга келган. Худди мана шу даврларда Марказий Осиёда зардуштийлик, Ҳиндистонда буддавийлик, Хитойда конфуцийлик пайдо бўлди, қадимги Грек фани, фалсафаси равнақ топди.

Шундай қилиб, “ўқ даври”да инсоний руҳ уйғониб, миф устидан ақл, мажусийлик устидан диннинг, Худонинг ғалабаси таъминланди. Бу руҳнинг уйғониши, Ясперс фикрича, инсоният тарихи бирлигининг бошланиши ҳисобланади. Ясперс қарашларига кўра, кишилар ўртасидаги ҳақиқий яқинлик, уларнинг қон-қардошлиги ёки бир жойда яшашларида эмас, балки, уларнинг маънавий бирликларидадир. Бу маънавий бирликнинг манбаи эса ягона илоҳий оламдир.

Агар инсоният, дейди Ясперс, тақдир ва эътиқод, олий маънавий қадриятлар бирлиги ва умумийлигидан воз кечса, унда инсоний муносабатлар ва ўзаро бир-бирларини тушуниб етиш имкониятлари барбод бўлади, бу эса дунёвий ҳалокатга ёки экологик фожиага олиб келади.

Шунинг учун, бутун инсониятни, умуминсоний қадриятларни сақлаб қолиш учун турли жамиятлар, халқлар, динлар ўртасидаги муносабатларни яхшилаш, бир-бирларини ўзаро тушуниб етиш йўллари ахтариш, фалсафанинг долзарб вазифаси бўлмоғи зарур, деб кўрсатади Ясперс. Биз ҳозирги даврдаги хавфли таҳдидлар олдида файласуфлик қила туриб, барча нарсага тайёр туришимиз, бутун фикри-зикримиз инсониятни сақлаб қолишга қаратилиши зарур. Фалсафанинг ҳозирги даврдаги алоҳида ўрни ҳам мана шунда, деб уқтиради Ясперс.

Таъкидлаб ўтилганидек, Ясперс фалсафаси борлиқни ўрганишга, уни ўзгартиришга қаратилган эмас. Бу фалсафа борлиқнинг борлигига кишиларни ишонтириш ҳамда индивидни ўрганишга, субъектив борлиқни текширишга, уни ўзгартиришга қаратилган фалсафадир. Айтилганлардан маълумки, Ясперс борлиқни уч турга бўлганидек, уни билишнинг йўллари ҳам учга ажратган: нарсалар борлиғи; экзистенция; трансденция. Нрсалар борлиғини айрим фанлар ўрганади. Айрим фанлар- (ижтимоий ва табиий фанлар)-ҳам инсон борлиғининг турли томонлари ҳақидаги муайян билимларни ўзларида элтади. Аммо, улар инсонни бутунлай қамраб ололмайдилар, бошқача айтганда субъектнинг ҳақиқий мавжудлигини бу фанлар пайқай олмайдилар. Инсон борлиқ ҳамма соҳаларига тегишли ёки борлиқдаги барча нарсалар инсонда мужассам. У борлиқда-наrsa, онг ва руҳ шаклларида кўринади.

Инсон наrsa сифатида тана ва жондан таркиб топган, борлиқдаги барча нарсалар билан ўзаро умумий алоқада бўлган мавжудот. Онг шаклида эса барча предметли қонуний умумаҳамиятли нарсаларни юзага келтирувчи фаолликнинг ташкилий маркази сифатида намоён бўлади. Ва ниҳоят, руҳ шаклида инсон ғоялар билан боғланади. Демак, фан инсон учун зарур, лекин у ҳақиқий мавжудликни, экзистенцияни анализ қилишга қодир эмас.

Шундай қилиб, Ясперс қарашларига кўра инсоннинг ҳақиқий моҳияти экзистенцияда намоён бўлади. Экзистенциянинг сифати эса умумий фикрлар асосида эмас, балки, ўз-

Ўзидан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Экзистенция ҳеч қандай умумий моҳиятга ёки қандайдир қатъий қонун ва қоидаларга бўйсунмайди. Экзистенция такрорланмайдиган, ўз эркинлиги билан ўз шахсий «Мен»ининг бирламчи асоси бўлиб ҳисобланади. Ва шунинг учун ҳам экзистенцияни умумий тушунчалар, билимлар ёрдамида ҳеч қачон билиб бўлмайди.

Ясперс инсоннинг ҳақиқий қадрни келиб чиқишида ёки идеал типлигида эмас, балки, унинг ўзига хослигида ва такрорланмаслигидадир, деб кўрсатиб ўтади. Инсоннинг мана шу экзистенциал характери чегаравий вазиятларда бутун куч-қудрати билан намоён бўлади. Инсон ҳар доим қандайдир конкрет вазиятлар бағрида бўлади, аммо шундай вазиятлар бўладикки, улар бизларни сергаклантиради, ўз экзистенциализмни тушунишимизга, ҳақиқий ўзлигимизни англаб етишимизга туртки беради. Ҳеч бўлмаса улар бизни ҳаётнинг кундалик, турли-туман ташвишлардан вақтинча бўлсада озод қилади. Мана шундай вазиятларни Ясперс-чегаравий вазиятлар деб атайти. Экзистенцияга эришишнинг энг яхши ва мақбул йўли эса «экзистенциал коммуникация» ҳисобланади, дейди файласуф. Инсон мутлақ ёлғиз яшаши мумкин эмас, у бошқалар билан алоқа туфайлигина яшай олади. Аммо, бошқа объект сифатида эмас, балки, экзистенциал ўзлик сифатида қабул қилинади.

Ҳар биримиз, дейди Ясперс, дунёга келганимиздан бошлаб қандайдир бирлик (умумийлик, жамоа)нинг-оила, черков, давлатнинг бир бўлаги бўлиб ҳисобланамиз. Бундай жамиятларда кишилар бир-бирларининг ўрнини босади, алмашинади. Бундай борлиқда, дейди Ясперс, бошқалар нима қилсалар, мен ҳам шуни қиламан, бошқалар нимага ишонсалар, мен ҳам шунга ишонаман, бошқалар қандай ўйласалар, мен ҳам шундай ўйлайман. Инсоннинг ҳақиқий ўзлиги мана шу соф ташқи алоқалар тагида қандайдир яширин бўлади. Ушбу ижтимоий коммуникациялардан фарқли равишда «экзистенциал коммуникация» кишиларнинг ички, эркин танланган алоқаларини билдиради. Ушбу алоқалар жараёнида кишилар бир-бирларини ўз-ўзича қадрли ва такрорланмас шахслар сифатида кашф қиладилар. Инсон экзистенциал коммуникацияга илгаридан ўз-ўзини шайлаш, ўзининг ҳақиқий интилишлари ва истакларини англаб етиш орқали эришиш мумкин. Инсон бошқалар билан алоқа қилмасдан туриб, ўз-ўзи бўлиши, ўзлигига эришиш мумкин эмас. Аммо, шу билан бирга у ёлғиз ўз-ўзи билан бўлмасдан туриб, экзистенциал мулоқатга киришиши мумкин эмасдир. Экзистенциал мулоқат, шунингдек, таҳлика ва меҳрли курашни ҳам тақозо қилади. Ўз ички оламини бошқача очиш, бошқанинг ички ҳаётини тушуниб етишга интилиш таҳлика билан боғлиқдир.

Ясперс таҳликани инсоннинг бошқа кишилар билан коммуникация қилиш ва ўз-ўзини ифодалашнинг бирдан-бир имкони деб билади. Экзистенциал коммуникация курашни ҳам тақозо қилади. Аммо, бу кураш-айёрликка ўрин йўқ бўлган, тўла очиқлик ҳукмрон бўлган, ҳеч ким ўзининг жисмоний ва маънавий устунлиги билан керилмайдиган, аксинча, ўз нуқсонларини ошкор қиладиган-алоҳида, меҳрли курашидир, дейди Ясперс. Бунда курашувчи томонлар бир-бирларини йўқотишга интилмайдилар, балки бир-бирларини забт этадилар, кашф қиладилар. Бу курашда Ясперс фикрича, фақат инсон борлигининг бегоналашган шаклларгина йўқотилади. Ва мана шу негизда инсоннинг ҳақиқий борлиғи-унинг экзистенцияси асли ҳолига қайтади.

Ясперс, меҳр-муҳаббатни экзистенциал мулоқатнинг жони, қалби деб эълон қилади. Унинг фикрича, агар «меҳрли кураш» инсон экзистенциясини пайқаш ва намоён қилишнинг ижобий воситаси бўлиб ҳисобланса, унда чегаравий вазиятлар унинг салбий воситалари бўлиб хизмат қилади. Ўлим, азоб-уқубат, гуноҳ ва кураш («меҳрли кураш» эмас, кундалик ҳаёт учун кураш)лар чегаравий вазиятларга кирилади. Масалан, ўлимга дуч келганда инсонда экзистенцияни, ўзини ҳақиқий мавжудлигини англаб етиш содир бўлади. Ясперс бу ерда жисмий ўлим ёки бизнинг кундалик борлиғимизнинг ҳалок бўлишини, экзистенциал ўлимдан, яъни ҳар бир одамга кўрқув соладиган, барча имкониятларнинг тугагини билдирадиган тўла ўлимдан фарқлайди. Ўлим чегаравий вазият сифатида, инсон томонидан ўзининг шахсий ўлими пайтида идрок этилмайди. «Жон бера туриб, мен ўлимни бошдан кечираман, аммо уни билмайман. Мен билан экзистенциал мулоқатда бўлган одам ўлганда, ўлимнинг нима эканлигини мен биламан. Ўлим билан “йўқотилаётган” мавжудлик борлиқнинг ўзи эмас, у ҳодисадир».¹

Айни шунинг учун ҳам, деб фикр юритади Ясперс, биз ўлганига қарамасдан, илгари вафот этганлар билан алоқани сақлаб қолганмиз.

Айтилганлардан ўлимнинг ҳаётда нима экзистенциал, нима экзистенциал эмаслигини аниқлайдиган синов тоши эканлиги маълум бўлади.

Экзистенциал мунавварликка қайси восита (ижобийми ёки салбийми) билан эришилишидан қатъий назар, у инсон борлиғининг бутун фожиявийлигини ўзида намоён қилади. Ясперс фикрича, бир онлик экзистенциал мунавварликдан сўнг инсон яна ўзининг одатдаги мавжудлиги қаърига сингиб кетади. Ясперс инсоннинг мана шу фожиявий фазиятдан чиқиш йўлини, унинг мутлақ ва абадий дунё билан алоқасида кўради. Бундан, бизнинг одатдаги мавжудлигимиз ичига илоҳий салтанат нури кириб борганида ўз мавжудлигига кўра иррационал бўлган экзистенциал мунавварлик содир бўлиши келиб чиқади. Ясперс, шу ернинг ўзида илоҳий салтанатнинг ўтмишдаги догматик фалсафий системаларда сўз юритилган метафизик сфералар билан ҳеч қандай умумийлиги йўқ, деб изоҳ бериб ўтади.

Ясперснинг экзистенция ва коммуникация тўғрисида қарашларида Кьеркегорнинг инсон шахсининг ягоналиги ҳақидаги ғояларидан фарқли равишда шахс бошқа кишилар билан, шунингдек, абадийликнинг трансцендентлик соҳаси билан боғланади. Шу билан бирга инсон индивидууми структурасининг очилишига катта имкон туғилади. Аммо, коммуникация акти Ясперснинг ўзи томонидан чегараланади. Инсоннинг экзистенциал индивидуаллигини сақлаб қолиш учун ёлғизликнинг зарурлиги ва муқаррарлигини Ясперс доимо таъкидлаган. Шу билан у коммуникациянинг узлуксизлигини қандайдир узиб қўяди. Экзистенциал узукликнинг ушбу жиҳати инсоннинг трансцендент соҳага муносабатида янада кўпроқ даражада ифодаланади.

Ясперс рационал билишнинг нафақат инсон экзистенцияси олдида, балки, шу билан бирга трансцендент соҳага муносабатда ҳам ожиз эканлигини айтиб ўтади. Инсон ишонч асосидагина трансценденцияга яқинлаша олади, дейди Ясперс. Табиатда, жамиятда, санъат ва фалсафада мутлақлик бевосита эмас, балки, шифрлар шаклида,

¹ K.Jaspers Philosophic B. etc, 1973? Bd. 2, S 222

яъни, трансценденцияга олиб борувчи белгилар шаклида очилади. Ясперс тушунча асосланган ҳар қандай метафизикани қатъий суратда инкор этади.

Экзистенциал билиш доирасидан четга чиқишнинг ҳар қандай кўринишини Ясперс, сохталаштирилган объективация деб кўрсатади.

Шундай қилиб, Ясперс инсон ўзининг ҳақиқий мавжудлигини ўз-ўзи билан, бошқалар билан мулоқат қилиши ва шу асосда мутлақлик (худони)ни ҳис этиши жараёнида англаб этади, деб тўхтамга келади. Ва бунга эришиш учун Ясперс кишиларни файласуфлик қилишга, фалсафий фикрлашга чақиради. Ясперс таълимоти экзистенциализм фалсафаси тараққиётида алоҳида ўринга эга. Ясперс ғоялари ҳозирги кунда жаҳонда кечаётган интеграциялашув жараёнларининг ривожланиши даврида янги мазмун ва аҳамият касб этмоқда.

References:

1. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М. :1991.
2. Философия. Часть первая. История философии. -М. :”Юрист”, 1999.
3. Ғарб фалсафаси (Қ. Назаров ва бошқалар). -Т. :”Шарқ”, 2004.
4. Ҳотамов А. Экзистенциализм фалсафаси. -Т. :”Истиқлол”, 2013.
5. Sindorkulovich, K. S. (2020). The significance of socio philosophical study of young people's life goals. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(4), 523-527.
6. Khotamov, A., & Sindorkulovich, K. S. (2020). The study of the problem of life goal in the history of philosophy. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(4), 34-42.